

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 301 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-oktyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'yidinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Тохилова Гуллола Миркамоловна	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM	292
Barno Erkeyeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	

AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Baymuradova Iroda Shermamatovna

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
“Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi”
kafedrasida katta o‘qituvchisi, i.f.f.d.
ORCID: [0009-0007-2301-6717](https://orcid.org/0009-0007-2301-6717)

Mardonova Zarifa Numonjonovna

Samarqand agroinnovatsiyalar
va tadqiqotlar instituti
“Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi”
kafedrasida assistenti
ORCID: [0009-0002-4680-6416](https://orcid.org/0009-0002-4680-6416)

Annotatsiya: Mazkur maqolada Samarqand viloyatining tog‘li, cho‘lli va sug‘orma dehqonchilikka asoslangan tekislik hududlaridagi agroturizm obyektlarining 2032-yilgacha rivojlanish tendensiyalari ANNs modeli yordamida bevosita so‘rovnoma hamda statistik davriy qatorlar ma‘lumotlaridan foydalanib prognozlashtirilgan. Prognoz natijalari o‘sib borish tendensiyasiga egaligi hamda 2032-yilgacha viloyatning tog‘li hududlarida 30ta, sug‘orma dehqonchilikka moslashgan hududlarda 27ta va cho‘l-dasht hududlarida esa 23ta agroturistik obyekt tashkil etilishi ilmiy isbotlandi.

Kalit so‘zlar: agroturizm, tog‘li hududlar, sug‘orma dehqonchilik hududlari, cho‘lli hududlar, infratuzilma, raqamli texnologiyalar, ekologik barqarorlik.

Abstract: In this article, the development trends of agrotourism facilities in mountainous, desert and irrigated plain areas of Samarkand region until 2032 are forecasted using the ANNs model using direct survey and statistical time series data. It has been scientifically proven that the forecast results have an increasing trend and that by 2032, 30 agrotourism facilities will be established in mountainous areas of the region, 27 in areas adapted to irrigated agriculture, and 23 in desert-steppe areas.

Key words: agrotourism, mountainous areas, irrigated agriculture areas, desert areas, infrastructure, digital technologies, environmental sustainability.

Аннотация: В данной статье с помощью модели ИНС с использованием данных прямого опроса и статистических временных рядов спрогнозированы тенденции развития агротуристических объектов в горных, пустынных и орошаемых равнинных районах Самаркандской области до 2032 года. Научно доказано, что результаты прогноза имеют тенденцию к росту и что к 2032 году в горных районах области будет создано 30 агротуристических объектов, в районах, адаптированных к орошаемому земледелию – 27 и в пустынно-степных районах – 23.

Ключевые слова: агротуризм, горные районы, районы орошаемого земледелия, пустынные районы, инфраструктура, цифровые технологии, экологическая устойчивость.

KIRISH

Agroturizm qishloq madaniyatini saqlash va sayyohlik takliflarini oshirishning samarali usuli sifatida ko'rilmoqda [1]. Istiqbolda barqaror dehqonchilik amaliyotida, resurslarni saqlashda va mahalliy biologik xilmaxillikni muhofaza qilishda agroturizmni rivojlantirishga urg'u berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Agroturizm orqali ekologiyani saqlash va barqaror ishlab chiqarish amaliyotlari atrof-muhitga e'tiborli sayyohlarni o'ziga jalb qiladi va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi [2], [3], [4].

Agroturizmga turistlarni jalb qilish uchun joylarda turar joy, ovqatlanish imkoniyatlari va tashrif buyuruvchilar uchun qulayliklarni oshirish muhim [5]. Buning uchun yuqori sifatli turar joy, qulay yo'l va ovqatlanish joylarini tashkil qilish kerak. Kelajakdagi agroturizm korxonalarini veb-saytlar, ijtimoiy media va onlayn buyurtma qilish tizimlari orqali raqamli ishlashni talab qiladi [6]. Shu bilan birgalikda raqamli marketing strategiyalaridan foydalanish global auditoriyani jalb qilishi uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari, agroturizmni rivojlantirishda mahalliy madaniyat, meros hamda an'analarni saqlash va targ'ib qilishga urg'u berilishi kerak. Bu mahalliy oshxonalar, hunarmandchilik va an'anaviy dehqonchilik amaliyotlarini o'z ichiga oladi.

Oxirgi yillarda turizmning ushbu turi O'zbekistonning turli hududlarida, xususan, Samarqand viloyatida alohida ahamiyat kasb eta boshladi [7]. Mintaqaning tabiiy-geografik xususiyatlari, boy madaniy merosi va qishloq xo'jaligi salohiyati agroturizm obyektlari tashkil etish uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Shu bilan birga, Samarqand viloyatida agroturizmni rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan prognozlar, ustuvor yo'nalishlar va strategik choralarni ishlab chiqish hali ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — Samarqand viloyatida agroturizm obyektlarining hududiy rivojlanish tendensiyalarini aniqlash va ushbu jarayonni tezlashtiruvchi hamda to'sqinlik qiluvchi omillarni ilmiy asosda baholashdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Istiqbolda agroturizmni rivojlantirishda infratuzilma va raqamli texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agroturizmni rivojlantirishdagi muvaffaqiyatning taxminan 50-60%i infratuzilma hissasiga to'g'ri keladi [8], raqamli texnologiyalar esa agroturizm loyihalari muvaffaqiyatiga 30-40% hissa qo'shishi kuzatilgan [9].

Agroturizm sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu yo'nalishning qishloq xo'jaligi va turizmni uyg'unlashtirish orqali iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishga katta hissa qo'shishini ko'rsatmoqda. Masalan, Ciolac va hammualliflari [2] agroturizmni qishloq hududlarining barqaror rivojlanishida muhim omil sifatida baholab, bu jarayon qishloq madaniyatini saqlash va aholining turmush darajasini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

Jahon tajribasida, xususan Italiya, Ruminiya va Afrikaning ayrim mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlarda agroturizmni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun infratuzilma va raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish zarurligi qayd etilgan [4]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turizm loyihalarining muvaffaqiyatida infratuzilma 50–60 % gacha, raqamli texnologiyalar esa 30–40 % gacha ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bundan tashqari, agroturizmni rivojlantirishda davlat qo'llab-quvvatlovi va siyosiy barqarorlik muhim rol o'ynaydi. Giaccio va hammualliflari [3] Italiya misolida qishloq xo'jaligi siyosati va davlat dasturlarining agroturizm rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ilmiy asoslagan. Shuningdek, Baipai va boshqalar [1]. barqaror agroturizmni ta'minlash uchun mahalliy hamjamiyat ishtiroki, ekologik muvozanat va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi uyg'unlik zarurligini ta'kidlaydi.

O'z navbatida, agroturizmni rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ham muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Tanina va hammualliflari [6] Afrikadagi amaliyot asosida raqamli platformalar, onlayn bron qilish tizimlari va marketing vositalari agroturizm obyektlarining global bozorga chiqishida katta imkoniyat yaratishini ko'rsatadi.

Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Samarqand viloyatida agroturizmni rivojlantirishda ham aynan uchta asosiy omil: infratuzilma, raqamli texnologiyalar, va davlat qo'llab-quvvatlovi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, mahalliy madaniy meros va an'analarni turistik faoliyatga integratsiya qilish agroturizmni barqaror rivojlantirishning muhim shartlaridan biri sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Samarqandda agroturizm obyektlari sonini oshirish va uni rivojlantirishning istiqbol parametrlarini baholash maqsadida tog'li, cho'lli va sug'orma dehqonchilikka asoslangan tekislik hududlari alohida ajratib olindi va uning 2032-yilgacha rivojlanish tendensiyalari prognozi sun'iy neyron tarmog'i (ANNs) modeli orqali baholandi.

Tahlil uchun ma'lumotlar Samarqand viloyatining Ishtixon, Samarqand, Oqdaryo, Payariq, Jomboy, Bulung'ur, Toyloq, Urgut, Kattaqo'rg'on, Pastedarg'om, Paxtachi, Nurobod tumanlaridan 2023-yil iyun-noyabr

oylarida so'rovnomada va eksperiment o'tkazish orqali to'plandi. So'rovnomada yuqorida keltirilgan hududlardan ixtiyoriy tanlanma asosida 153 nafar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi turli xo'jaliklar hamda 210 nafar turistlar qamrab olindi. Ma'lumotlar Samarqand viloyatining tog'li hududlar, sug'orma dehqonchilik qilinadigan tekisliklar hamda cho'l hududlariga ajratib olindi. Empirik tahlillarni amalga oshirishda R-4.4.1 dasturiy hisoblash paketidan foylanildi.

ANNs modeli inson ongining oddiy matematik modellariga asoslangan prognozlash usullari hisoblanadi. Ushbu tahlilda respondentlarning bergan javoblaridan kelib chiqib prognoz parametrlari aniqlanadi va chiziqli bo'lmagan parametrlar o'rtasida murakkab bog'liqliklarni aniqlashga imkon beradi. Model orqali respondentlarning bergan javoblarini neyron qatlamlarda tashkil etilgan "neyronlar" tarmog'i deb hisoblash mumkin. So'rovnomada berilgan savollar neyronlar qatlamining pastki va yuqorisida joylashgan bo'lib, ular berilgan savollarga ikkilik javoblar ("ha" yoki "yo'q")ni asoslaydi.

Tadqiqotning asosiy yo'nalishlaridan biri Samarqand viloyatidagi agroturizm obyektlarining kelgusida rivojlanish tendensiyalarini aniqlashdan iborat bo'ldi. So'rovnomadan olingan ma'lumotlar turizm obyektlarini rivojlantirish uchun prioritetlarni belgilashga xizmat qildi, bu esa tadqiqotning amaliy ahamiyatini yanada oshirdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maqolada yuqorida keltirilgan ANNs modeli yordamida ikki tartibdagi prognoz natijalari bevosita so'rovnomada hamda statistik davriy qatorlar ma'lumotlaridan foydalanib amalga oshirildi. Birinchi prognoz natijalari Samarqand viloyatidagi agroturizm obyektlarining 2032-yilgacha rivojlanish tendensiyalari prognozini R-4.4.1 dasturidan foydalangan holda baholandi. Samarqandning Boltiq dengizi¹ sathiga nisbatan hisoblaganda yuqori (tog'li va tog' oldi hududlari), o'rta (sug'orma dehqonchilik keng tarqalgan hududlar) va past tekisliklar (cho'l hududlari)dagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilariga tegishli agroturizm obyektlarining rivojlanish tendensiyalari prognozlari hisoblab topilgan (1, 2, 3-rasmlarga qarang).

1-rasm. Samarqand viloyati tog'li hududlardagi agroturizm obyektlari sonining dinamikasi prognozi (MLP natijalari).

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, Samarqand viloyatining tog'li hududlarida, ayniqsa dengiz sathidan 1000-2000 m balandlikda joylashgan hududlarda, agroturizmni rivojlantirishga bo'lgan qiziqish yuqori darajada. Ushbu hududlarning iqlim sharoiti, tabiiy manzaralari va qishloq xo'jaligi madaniyati agroturizm uchun qulay shart-sharoit yaratmoqda. O'rganishlar davomida aniqlanishicha, 2015-2023-yillar oralig'ida bu hududlardagi agroturizm obyektlari sonining o'sish koeffitsiyenti o'rtacha 16,5ni tashkil qilgan (1-rasmga qarang). Prognoz natijalariga ko'ra, 2032-yilga kelib ushbu hududdagi agroturizm obyektlari soni 30 taga yetishi kutilmoqda.

Mazkur natijalar Samarqand viloyatida agroturizmni strategik rivojlantirish bo'yicha keyingi rejalarni tuzishda muhim ahamiyatga ega.

Samarqand viloyatining sug'orma dehqonchilik uchun qulay bo'lgan tekislik hududlarida agroturizm obyektlari soni keyingi yillarda barqaror o'sib borayotganligini ko'rsatmoqda. Ushbu hududlar agrar infratuzilma va tabiiy resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari tufayli agroturizm faoliyati uchun jozibador hududlarga aylanib bormoqda. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, 2015-2023-yillar davomida agroturizm obyektlari sonining yillik

1 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 22-noyabrda "O'zbekiston Respublikasi hududida davlat geodezik koordinatalar va balandliklar tizimlarini o'rnatish to'g'risida"gi 391-son qarori.

o'rtacha o'sish sur'ati 14% ni tashkil qilgan. Bu esa ushbu mintaqadagi iqtisodiy va turizm salohiyatining barqaror rivojlanayotganini ko'rsatadi.

2-rasm. Samarqand viloyati sug'orma dehqonchilikka asoslangan tekislik hududlaridagi agroturizm obyektlari sonining dinamikasi prognozi.

Model natijalariga qaraganda, o'sishning hozirgi tendensiyasi saqlanib qolsa, 2032-yilga kelib Samarqand viloyatining sug'oriladigan dehqonchilikka asoslangan tekislik hududlarida agroturizm obyektlari soni o'rtacha 27 taga yetishi kutilmoqda. Bu natijalar iqtisodiy va turizm faoliyatini diversifikatsiya qilish, qishloq xo'jaligi resurslaridan innovatsion foydalanish hamda mahalliy aholini agroturizm faoliyatiga jalb qilish orqali bu sohani yanada rivojlantirish imkoniyati mavjudligini ko'rsatdi. Grafikda ko'rsatilgan prognoz (2-rasmga qarang) mazkur hududda agroturizmning uzoq muddatli iqtisodiy va ijtimoiy foydasini baholash uchun asosiy dalil sifatida foydalanish mumkinligini ko'rsatadi.

3-rasm. Samarqand viloyati cho'lli hududlaridagi agroturizm obyektlari sonining dinamikasi prognozi (MLP natijalari).

Pasttekisliklar va cho'l-dasht hududlarida agroturizm obyektlarining soni yuqori va o'rta tekislik hududlari bilan solishtirganda nisbatan past ko'rsatkichlarga ega. Bu hududlardagi tabiiy sharoitlarning murakkabligi va resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi bilan izohlash mumkin. Shunga qaramay, ushbu mintaqalarda ham agroturizmni rivojlantirish uchun istiqbolli tendensiyalar kuzatilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda pasttekislik va cho'l-dasht hududlarida agroturizm obyektlari soni 10 tani tashkil etgan bo'lsa, model yordamida tuzilgan prognozlarga ko'ra, bu ko'rsatkich 2032-yilga kelib o'rtacha 23 taga yetishi kutilmoqda (3-rasmga qarang). Ushbu o'sish dinamikasi agroturizm faoliyatiga qiziqish ortib borayotganligini ko'rsatadi va mintaqaviy rivojlanishda muhim o'rin tutadi.

Albatta yuqorida keltirilgan raqamlar bugungi kunda eng samarali prognoz natijalarini ko'rsatib kelayotgan modellar natijasi bo'lsa-da, ushbu sohani rivojlanishiga, agroturizm obyektlari sonining ortishiga yuqorida sanab o'tilgan bir qator ekzogen va endogen omillar ta'sir ko'rsatadi.

Tahlil natijalari viloyatdagi Urgut hamda Nurobod tumanlarining tog'li hududlaridagi xo'jaliklarda asosan piyoda yoki velosipedda sayr qilish, ot minish, sport tadbirlari (ko'pkari) o'tkazish, o'tov, suzish havzalari, havo shari va chang'i uchish moslamalari kabi xizmatlarni tashkil etishga moyilligi yuqoriligini ko'rsatgan. Jomboy, Payariq, Ishtixon, Bulung'ur, Tayloq, Oqdaryo, Samarqand tumanlarining sug'oriladigan dehqonchilikka moslashgan hududlarida esa turistlarga agroturizm obyektlarida o'zi terib yeyish, to'g'ridan-to'g'ri savdo, tatib ko'rish, chorva mollarini oziqlantirish, seminarlar va hosil bayramlari o'tkazish, baliq ovi kabi xizmatlarni o'z xo'jaliklarida tashkil etishga fermer va dehqonlarda yuqori xohish borligi aniqlangan. Paxtachi va Nurobod tumanlarining cho'l, dasht hududlaridagi qishloq xo'jaligi korxonalarida tuya va ot minish, tuya suti degustatsiyasi, gulxan atrofida o'tirish va chodirda tunash, dorivor giyohlarni terish, texnikalarni haydab ko'rish kabi xizmatlarni tashkil etish imkoniyatlari mavjudligi ilmiy asoslangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu bobda agroturizmning rivojlanishi va o'sishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillar ko'rib chiqilib, ushbu sohaning ko'p qirrali xususiyati haqida har tomonlama tushuncha berildi. Ko'rinib turibdiki, agroturizmga iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik va siyosiy omillarning kombinatsiyasi ta'sir qiladi.

Aholining daromad darajasi, bozor talabi va moliyalashtirish imkoniyatlari kabi iqtisodiy omillar qishloq xo'jaligi korxonalarida agroturizmning tashkil etilishi va rentabelligiga bevosita ta'sir qiladi. Mahalliy infratuzilma, jumladan, transport, aloqa va mehmondo'stlik xizmatlari ham agroturizm yo'nalishlarini tashrif buyuruvchilar uchun qulay va jozibador qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, siyosiy vaziyatlar, davlatning agroturizmni tashkil qilishiga nisbatan bergan imtiyozlari va tartibga soluvchi qo'llab-quvvatlashning rolini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi, chunki ular sektorning rivojlanishi uchun qulay muhit yaratadi. Ijtimoiy va madaniy omillar, shu jumladan barqaror va tajribali sayohatga bo'lgan iste'molchilarning afzalliklarini o'zgartirish agroturizm tajribasiga bo'lgan talabning oshishiga yordam berdi. Ushbu tashabbuslarni ishlab chiqishda mahalliy hamjamiyat va fermerlarning ishtiroki madaniy meros hamda dehqonchilik an'alarini saqlab qolish bilan birga, ijtimoiy hamjihatlik va qishloq taraqqiyotini yanada kuchaytiradi.

Atrof-muhitning barqarorligi muhim komponent bo'lib, ekologiyani saqlash va tabiiy resurslardan mas'uliyatli foydalanish agroturizmning uzoq muddatli hayotiyiligini ta'minlash uchun zarurdir. Shu bilan birga, iqlim o'zgarishi ham qishloq xo'jaligi, ham turizm uchun xavflarni kamaytirishda hal qilinishi kerak bo'lgan potensial muammolarni keltirib chiqaradi.

Demak, agroturizmni rivojlantirish iqtisodiy samaradorlik, jamoatchilik ishtiroki, ekologik barqarorlik va qo'llab-quvvatlovchi siyosat choralari o'zida mujassam etgan yaxlit yondashuvni talab qiladi. Qishloq taraqqiyoti vositasi sifatida agroturizm salohiyatini oshirish uchun ushbu o'zaro bog'liq omillarni tushunish va hal etish muhim bo'ladi. Ushbu bobdagi fikrlar kelgusida agroturizmning o'sishini optimallashtirish bo'yicha keyingi tahlil va tavsiyalar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Baipai, R., Chikuta, O., Gandiwa, E., & Mutanga, C. N. (2021). A critical review of success factors for sustainable agritourism development. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 10(6), 1778-1793.
2. Ciolac, R., Adamov, T., Iancu, T., Popescu, G., Lile, R., Rujescu, C., & Marin, D. (2019). Agritourism-A Sustainable development factor for improving the 'health' of rural settlements. Case study Apuseni mountains area. *Sustainability*, 11(5), 1467;
3. Mastronardi, L., Giaccio, V., Giannelli, A., & Scardera, A. (2015). Is agritourism eco-friendly? A comparison between agritourisms and other farms in Italy using farm accountancy data network dataset. *SpringerPlus*, 4, 1-12;
4. Bhatta, K., & Ohe, Y. (2020). A review of quantitative studies in agritourism: The implications for developing countries. *Tourism and Hospitality*, 1(1), 23-40.
5. Che, D. (2008). Agritourism and its potential contribution to the agricultural economy. *CABI Reviews*, (2007), 7-pp.
6. Tanina, A., Konyshv, E., & Tsahaeva, K. (2020, October). Agritourism development model in digital economy. In *Proceedings of the 2nd International Scientific Conference on Innovations in Digital Economy* (pp. 1-6);
7. Tog'aymurodov E.B. Qishloqda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari (Samarqand viloyati misolida): avt. i.f.f.d. (PhD). Samarqand, 2023, – 61 b.;
8. Joeliaty, J. (2024). The Impact of Infrastructure Development, Education, Tourism, and Agriculture on Regional Economic Growth in Indonesia. *The Es Economics and Entrepreneurship*, 2(03), 193-207;
9. Baharudin, N., Jaafar, M. N., & Ismail, A. (2024). The critical success factors of agrotourism real estate investment. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(3).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
